

**“TABIY GEOGRAFIK JARAYONLAR” MAVZUSINI O`QITISHDA
GEOGRAFIK O`YINLARNING AHAMIYATI**

D.G.Muminov, Yu.Usmonova
Qo`qon davlat pedagogika instituti.

ANNOTATSIYA

Mazkur ishda ta'lim jarayonining sifatii xususiyatlariga ahamiyat qaratilgan. O'quv jarayoniga turli pedagogik texnologiyalarni tadbiiq etish haqida fikr berilgan. Xususan dars jarayonida o'yinlardan foydalanishning pedagogic-psixologik jihatlari yoritilgan.

АННОТАЦИЯ

В данной работе большое значение уделяется качественным характеристикам образовательного процесса. Дается представление о применении различных педагогических технологий в образовательном процессе. В частности, освещены педагогические и психологические аспекты использования игр на уроке.

ANNOTATION

In this work, great importance is paid to the qualitative characteristics of the educational process. An idea is given of the use of various pedagogical technologies in the educational process. In particular, the pedagogical and psychological aspects of using games in the classroom are highlighted.

Ta'lim jarayonining muvaffaqiyati o`qituvchining ilmiy-uslubii saviyasiga va pedagogik mahoratning yuqori darajada bo`lishi, o`quvchilarni bilish faoliyatini faollashtirish va boshqarish ko`nikmalariga bog`liq bo`ladi.

O`quvchilarni geografik bilimlarga qiziqishlari ko`p jihatdan ularning o`qishdagi muvofaqiyatlariga bogliqdir. Qiziqarli o`yinlardan mutazami foydalanib borishda geografiya fani katta imkoniyatga ega. Bu to`g`rida geograf-metodist olim N.N.Baranskiy (1959) shunday baxo bergan edi: « . . . fanlardan xech biri shunday darajada ko`rgazmalilik va qiziqarlikka muxtoj emas va shu fanlardan xech biri geografiyachalik ta`limning ko`rgazmali va qiziqarli usullarini qullashga boy bo`lgan qimmatli maydonni taqdim qilmaydi. Boshqa fanlardan xech biri ko`rgazmali va qiziqarlikda geografiyaga o`xshab yuqori samara bera olmaydi...». Bu baxo xali ham o`z ahamiyatini xozirgacha yuqotgani yo`q. Geografiya o`qituvchisi o`quvchilardan fanga jonli va barqaror qiziqish uygotishda geografiya fanining yuqoridagi qulay imkoniyatlaridan foydalanishlari darkor.

Geografiya fanini o`qitishda o`yin mashqlardan o`z o`rnida va samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir. O`yin o`quvchilar uchun eng avvalo qiziqarli mashg`ulotdir. O`yinda hamma ishtirokchilar teng sharoitda bo`ladi. O`yinda past o`zlashtiruvchi o`quvchilar ham o`z bilimlarini namoyish qilish imkoniyatiga ega bo`ladi. O`yin jarayonida bilimli o`quvchilargina o`z topqirligi bilan ajralishi mumkin. O`yin jarayonida erishilgan kichik muvoffaqiyat ham o`quvchilarni bilim olishga qiziqtiradi.

O`yin mashqlar uchun televideniya va matbuot orqali berib borilayotgan, o`quvchi yoshlarning eng qiziq mashg`ulotiga aylangan (“Zakovat”, “Zinama-zina”) o`yinlarni na`muna qilib olishimiz mumkin.

Quyida o`rta maxsus va kasb-hunar ta`limi muassasalarida o`qitiladigan “Amaliy geografiya” o`quv fanidan tabiiy geografik jarayonlar mavzusini o`qitilishida o`yin mashqlaridan foydalanish loyihasi berilmoqda.

Dars mavzusi: Tabiiy geografik jarayonlar.

Darsning ta'limiy maqsadi: O'quvchilarni tabiiy geografik jarayonlar haqidagi dastlabki fikr-mulohazalarini aniqlash, ularning javobidagi xatoliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish.

Darsning tarbiyaviy maqsadi: Oquv fani yuzasidan o'zlashtirgan bilimlari asosida o'quvchilarni ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, aqliy va ahloqiy tarbiya berish.

Darsning rivojlantiruvchi maqsadi: Oquvchilarning geografik tushunchalarini, darslik va qo'shimcha o'quv adabiyotlari ustida mustaqil ishlash mustaqil fikr yuritish ko'nikmalari, nutq va muloqat madaniyatini rivojlantirish.

Darsni jihozlash: Tabiiy geografik jarayonlar turlari tasvirlangan jadvallar.

Tayanch tushuncha va atamalar: Zilzila, seysmik mintaqalar, vulqonlar, nurash va uning turlari, sel, eroziya, surilma, karst, sho'rlanish, shamol va h.k.

Darsning borishi:

1. Tashkiliy qism.
2. O'quvchilarni dars mavzusi, maqsadi va borishi bilan tanishtirish.
3. Yangi mavzuni o'rganish.

O'qituvchi yangi mavzuni o'rganishdan avval o'quvchilarni teng sonli 3 guruhga ajratadi. Ushbu gurhlarga mavzudan kelib chiqqan holda tipshiriqlar beriladi.

I-guruhga Yerning ichki (endogen) kuchlari ta'sirida sodir bo'ladigan jarayonlar- vulkanlar, zilzilalar, tog'larning ko'tarilishi, Yer yuzasining cho'kishi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganib ma'ruza tayyorlaydilar va quyidagi jadvalni to'ldiradilar:

Yerning ichki kuchlari ta'sirida sodir bo'ladigan jarayonlar	Tabiiy geografik jarayonlarni ahamiyati
Vulkanlar	
Zilzilalar	
Tog'larning ko'tarilishi	

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON
"MODERN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS"**

Yer yuzasining cho`kishi	
--------------------------	--

II-guruhga esa tashqi kuchlar (ekzogen) ta`sirida sodir bo`ldigan jarayonlar- nurash, eroziya, surilmalar, muz va shamolning ishi haqidagi ma`lumotlarni izohlab ma`lumot to`playdilar va quyidagi jadvalni to`ldiradilar.

Tashqi kuchlar ta`sirida sodir bo`ldigan jarayonlar	Tabiiy geografik jarayonlarni ahamiyati
Nurash	
Eroziya	
Surilmalar	
Muz ta`sirida hosil bo`luvchi jarayonlar	
Shamolning ishi	

III- guruhga Sun`iy omillar ta`sirida sodir bo`ldigan jarayonlar- surilmalar, Yer yuzasining cho`kishi va o`pirilishi, daryo va ko`llar me`yorining o`zgarishi, sho`rlanish, sun`iy eroziya to`g`risidagi ma`lumotlarni o`rganib ma`ruza tayyorlaydilar va quyidagi jadvalni to`ldiradilar:

Sun`iy omillar ta`sirida sodir bo`ldigan jarayonlar	Sun`iy omillar ta`sirida sodir bo`ldigan jarayonlarni ahamiyati
Surilmalar	
Yer yuzasining o`pirilishi va cho`kishi	
Daryo va ko`llar me`yorining o`zgarishi	
Sho`rlanish	
Sun`iy eroziya	

Guruhlarga o`zlariga belgilangan mavzuning tegishli qismini o`rganib bo`lgandan so`ng, ko`rgazmali qurollar asosida ma`ruzalarini bayon qiladilar.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON
"MODERN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS"**

Guruhlar o`rtasida savol-javob o`tkaziladi. O`quvchilarning yangi mavzu bo`yicha o`zlashtirgan bilimlarini nazorat qilish va baholash berilgan topshiriqlar asosida o`tkaziladi.

Darsni yakunlash.

Uyga vazifa berish.

“Tabiiy geografik jarayonlar” mavzusini o`qitilishini texnologik xaritasi.

Texnologik bosqichlar	O`qituvchi faoliyati	O`quvchi faoliyati
I bosqich Tashkiliy qism (5 daqiqa)	O`quvchilarni dars mavzusi, maqsadi, borishi bilan tanishtiradi.	Dars mavzusi, maqsadi, borishi va unda bajaraladigan topshiriqlarni anglaydi.
II bosqich O`quvchilarni bilish faoliyati tashkil etish (5 daqiqa)	O`quv topshiriqlari bilan tanishtiradi.	O`quv topshiriqlarini anglaydi.
III bosqich Yangi mavzuni o`rganish (60 daqiqa)	O`quvchilarni guruhlariga ajratadi va ularni mustaqil ishlashlarini tashkil etadi.	O`z o`quv faoliyatini tashkil etadi, guruh topshiriqlarini bajaradi.
IV bosqich Natijani tahlil qilish va yakunlash	Har bir guruh o`quv materiali asosida tayyorlagan ma`ruzalarini tinglaydi, mustaqil va ijodiy ish topshiriqlarini beradi.	Har bir guruh ma`ruzalarini tayyorlaydilar, mustaqil va ijodiy ish topshiriqlarini oladi.

Xulosa qilib aytganda ushbu mavzuni o`qitilishida geografik o`yinlarning ahamiyati yuqoridir. O`yinli darslarda o`quvchilarning barchasi hamkorlikda ishlaydi, bu esa o`quvchilarning o`z bilimlariga tayangan holda jiddiy tayyorgarlik ko`rishga va izlanishlariga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alisherovich, Akbarov Golibjon. "Ecological Condition and Development Problems of Recreation Zones of Fergana Region." International Journal on Orange Technologies 3.5 (2021): 171-173.

2. Alisherovich, Akbarov. "G`olibjon, and Meliev Muzaffar Saydakbarovich." " Ecological Condition and Development Problems of Recreation Zones of Fergana Region." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (2022): 803-807.

3. Berdiev, Gayratjon Hasanboevich, and Elmurod Alievich Soliev. "Statistical and Comparative Analysis of Temperature and Rain in Fergana." Nat Sci 19.4 (2021): 5-12.

4. Eldorbek O`rmonjon o`g, Choriyev. "DARYOLAR VA ULARNING TASNIFI." Journal of new century innovations 42.1 (2023): 25-30.

5. Komilova, Nilufar Qarshiboyevna, and G`ayratjon Xasanboyevich Berdiyev. "FARG `ONA VILOYATIDA AHOLI SONI VA UNING O `ZGARISHLARI TAHLILI." Innovative Development in Educational Activities 2.11 (2023): 74-80.

6. Mamanovich, Abdunazarov Lutfullo, B. G. A. Xasanboevich, and Nazarov Husniddin Yoqubovich. "Farg`ona vodiysida transchegaraviy suv muammolari." Интернаука 8.12 Часть 3 (2017): 45.

7. Ma`murov, Xurshidjon Abduvohidovich. "Farg`ona Viloyatida Demografik Jarayonlarning Qishloqlardagi Xolati." Интернаука 21-3 (2019): 85-86.

8. Mo‘minov Doniyor G‘ulomovich. Geoecological mapping of land resources. Web of scientist: international scientific research journal. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 3, March, 2022. Impact Factor-7,565.
9. Mo‘minov Doniyor G‘ulomovich. “Aholi geografiyasi va demografiya asoslari”. O‘quv qo‘llanma. “Farg‘ona” nashriyoti. Farg‘ona. 2020 yil.
10. Mo‘minov Donyor G‘ulomovich. Farg‘ona vodiysida transchegaraviy suv muammolari. “Internauka” jurnali. № 8 (12). 3-qism. 2017 yil.
11. Mominov D.G'. STUDYING OUR CULTURAL HERITAGE IN GEOGRAPHY LESSONS. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal. Volume: 9| Issue: 5| May 2023|| Journal DOI:10.36713/epra 2013 || SJIF Impact Factor 2023: 8.224 || ISI Value: 1.188
12. Mominov Daniyori Gulomovich. GEOECOLOGICAL BASIS OF SOUTH FERGANA NATURE PROTECTION AND RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) DOI:10.9756/INTJECSE/V14I8.18 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 08 2022.
13. Mominov Daniyori Gulomovich. USE OF TOPONOMIC DATA IN GEOGRAPHY LESSONS. European. Chemical. Bulletin. 2023,12(Special Issue 1, Part-B) ISSN 2063-5346. DOI:10.31838/ecb/2023.12.s1-B.186. 10.04.2023.
14. Muminov Daniyori Gulomovich FORMATION OF CARTOGRAPHIC COMPETENCE IN GEOGRAPHY LESSONS. EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues. ISSN:2321-6247 DOI: 10.36713/epra/ 0713.
15. Muminov Daniyori Gulomovich. SOME CONSIDERATIONS ON THE ECOLOGICAL STATUS OF LAND RESOURCES. INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ). GALAXY. ISSN: 2347-6915 SJIF Impact Factor: 7.718. 453-455-betlar.

16. Muminov Doniyor Gulomovich. Some issues of socio-economic geographical study of rural areas. TJG - Tematics journal of Geography. Vol-5-Issue-1-2021. ISSN – 2277-2995. [http: thematics journals. in UIF 2020= 6.722 IFS 2020 = 7.652.](http://thematicsjournals.in)

17. Muminov Doniyor Gulomovich. Improvement of territorial organization of the use of nature. International Journal of Research.e-ISSN: 2348-6848. p-ISSN: 2348-795X. Volume 06 Issue 04. April 2019.

18. Nararov, H. Y., and D. X. Yuldasheva. "Ecological Features of Biogas Production." *Ilm Sarchashmalari* 22.4 (2022): 124-126.

19. Nigmatov A.N., Tobirov O.K. The Methodological Basis of Geographical Tourism. *Nat Sci* 2021;19(5):19-25

20. Nigmatov A.N., Tobirov O.Q. Classification Of Geosystem For The Purpose Of Tourist Zoning And The Role Of Natural Geographical Approach. *N Y Sci J* 2022;15(2):7-13

21. Nigmatov Askar Nigmatullaevich, and Tobirov Odiljon Kobiljon Ugli. "The necessity to develop geographical tourism in diversification of tourism industry" *European science review*, no. 5-6, 2021, pp. 9-16.

22. Nigmatov, Askar Rasulov, Anvar Tobirov, Odil Methodology for assessing the tourist potential of the nature of the Fergana Valley using GIS technologies and experimental methods *Journal of Pharmaceutical Negative Results* 2268-2286 2022

23. Odiljon, T. Methodology for Assessing the Tourist Potential of the Nature of the Fergana Valley using GIS Technologies and Experimental Methods. *Preprints* 2022, 2022090181.

24. Saidakbarovich, Meliyev Muzaffar. "Ecological Features of Biogas Production." *International Journal on Orange Technologies* 3.3 (2021): 214-216.

25. Saidakbarovich, Meliyev Muzaffar. "Use and Protection of Water Resources." *International Journal on Orange Technologies* 3.3 (2021): 212-213.

26. Д.Г.Муминов, М.Гуломжонов. Ландшафтно-экологические аспекты использования земельных ресурсов. Международный Молодёжный научный форум “Парадигмы естественно-научного образования и науки в целях устойчивого развития” КазНПУ. Алматы. ноябрь, 2022. 146-150-ст.

27. Д.Ф.Мўминов. Улучшение геоэколого-хозяйственного состояния сельской местности путём оптимизации агродемографического давления. “Ilm sarchashmalari”. Urganch davlar universitetining ilmiy-nazariy, metodik jurnali. 2022-4.

28. Дониёр Фуломович Мўминов. Geoeekologik muammolarni bartaraf etishda agrodemografik bosimni hisobga olish. Academic research in educational sciences. volume 2 | ISSUE 3 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723.

29. Дониёр МУМИНОВ. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОСНОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ФЕРГАНЫ. О‘ЗБЕКISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2023, [3/1]. ISSN 2181-7324.

30. Исаков, В. Ю. Глава 2. Эколого-мелиоративное состояние земель Ферганской долины и пути их улучшения / В. Ю. Исаков, М. А. Юсупова, О. К. ў. Тобиров // Innovations in technical and natural sciences / Ed. by P. Busch. Том Volume 4. – Vienna, Austria: "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. – С. 15-30. – EDN YJNATJ.

31. Мўминов Д.Ф. МИЛЛИЙ, МАДАНИЙ ВА УРФ –ОДАТЛАРИМИЗНИ ЎРГАНИШДА ГЕОГРАФИЯ ФАНИНИНГ АҲАМИЯТИ. «ZAMONAVIY GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: NAZARIYA, AMALIYOT, INNOVATSIYA». Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari II QISM Samarqand, 2023 yil 12-13 may.

32. Мўминов Д.Ф. СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА ЛАНДШАФТ-МЕЛИОРАТИВ БАҲОЛАШ (АНДИЖОН ВИЛОЯТИ

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON
"MODERN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS"**

МИСОЛИДА) "Экономика и социум" №1(104)-2 2023. ISSN 2225-1545. DOI-18581/2020.

